

AQSH DIPLOMATIYASIDA DIPLOMATIK KELISHUVLARNI INKOR ETISH TENDENSIYASI

Dilnoza Kamol qizi Ergasheva

Doktorant

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

Tel: +998777277203

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada AQSH diplomatiyasining muzokaralarni inkor etish tendensiyasi va uning xalqaro munosabatlarga ta’siri o’rganildi. Diplomatiya valyutasi hisoblangan ishonch va uning yo’qotilish oqibatlarini tahlil qilindi. Tadqiqotda sifatli (qualitative) tahlil usulidan foydalanib, siyosiy hujjatlar, ilmiy adabiyotlar hamda rasmiy nutqlar o’rganildi.*

***Kalit so’zlar:** Diplomatik kelishuv. Muzokara. Yadroviy bitim. Idoralararo muvofiqlashtirish jarayoni. Chekinish strategiyasi.*

ТЕНДЕНЦИЯ ОТКАЗА ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ СОГЛАШЕНИЙ В АМЕРИКАНСКОЙ ДИПЛОМАТИИ

Дилноза Камол кизи Эргашева

Докторант

Университета мировой экономики и дипломатии

***Аннотация.** В данной научной статье рассматривается тенденция американской дипломатии к отказу от переговоров и её влияние на международные отношения. Проанализировано доверие, рассматриваемое как «валюта» дипломатии, а также последствия его утраты. В исследовании использован качественный (qualitative) метод анализа, основанный на изучении политических документов, научной литературы и официальных выступлений.*

***Ключевые слова:** Дипломатическое соглашение, переговоры, полномочный представитель, ядерное соглашение, межведомственный процесс координации. Стратегическое отступление.*

THE TREND OF REJECTING DIPLOMATIC AGREEMENTS IN US DIPLOMACY

Dilnoza Kamol qizi Ergasheva

Doctoral student of the University of

World Economy and Diplomacy

Annotation. This scientific article examines the tendency of American diplomacy to reject negotiations and its impact on international relations. Trust, regarded as the “currency” of diplomacy, and the consequences of its erosion are analyzed. The study employs a qualitative analysis method, drawing on political documents, academic literature, and official speeches.

Keywords: Diplomatic agreement. Negotiation. Nuclear agreement. Strategic withdrawal.

KIRISH

AQSH diplomatiyasi uchun xalqaro muzokaralarning eng murakkab bosqichlaridan biri — ular boshlanmasidan oldin sodir bo‘ladi. Mazkur tizim doirasida davlat idoralari vakillari, xususiyl sektor (biznes), mehnat tashkilotlari, fuqarolik jamiyati guruhlari hamda Kongress a‘zolari o‘rtasida ko‘p tomonlama muhokamalar o‘tkaziladi. Xalqaro savdo kabi masalalarda AQSh muzokarachilari xorijiy tomonlar bilan olib boriladigan rasmiy muzokaralarga sarflanadigan vaqtning yarmidan ko‘pini aynan ichki siyosiy muvofiqlashtirishga bag‘ishlaydilar [1]. Buning evaziga AQSh kuchli pozitsiyani saqlab qolgan va muvaffaqiyatga erishgan. Ammo muvaffaqiyatli diplomatik kelishuvlar imzolanishi bilan tugamaydi, ularni amalda ijrosini ta‘minlash uchun muzokaralarni imzolagan tomonlar bu kelishuvlarga ma‘suliyat bilan yondashmog‘i zarur. Shundagina tinchlikka va ko‘zlangan natijaga erishish mumkin.

So‘nggi yillarda AQSH tashqi siyosatida diplomatik kelishuvlardan voz kechish tendensiyasi xalqaro munosabatlarda beqaror vaziyatni vujudga keltirmoqda. Prezident Donald Tramp boshqaruvi davrida kelishuvlardan voz kechish tendensiyasi kuchaydi va bu xalqaro munosabatlarda AQSH diplomatiyasiga nisbatan ishonchsizlikni paydo bo‘lishiga olib keldi.

Yangi saylangan amerikalik prezidentlar orasida, o‘zlarining saylovoldi kampaniyalarida tanqid qilgan sobiq prezidentlar tomonidan imzolangan xalqaro bitimlarni bekor qilishga yoki elita davlatlari tomonidan erishilgan kelishuvlar o‘rniga o‘z qarashlarini ilgari surishga moyillik kuchli [2].

Jumaladan, 2018-yil D.Tramp ma‘muriyati AQSH to‘rtta xalqaro kelishuvdan chiqishini e‘lon qildi. 2018-yil 3 oktabrda Davlat kotibi Mayk Pompeo AQSH Eron bilan tuzilgan Do‘stlik, iqtisodiy aloqalar va konsullik huquqlari to‘g‘risidagi hamda 1961-yildagi Diplomatik munosabatlarga oid Venna Konvensiyasiga oid ixtiyoriy protokoldan chiqishini e‘lon qildi. Bu shartnomalardan chiqish AQSHga qarshi Xalqaro sudda asoslangan holda qo‘zg‘atilgan ishlar bilan bog‘liq edi. 17 oktabr, 2018-yil Xitoy bilan davom etayotgan savdo nizosining kuchayishi natijasida AQSH xalqaro pochta tizimini nazorat qiluvchi Umumjahon pochta ittifoqidan chiqish niyatini bildirdi [3].

2019-yilgi kelishuvlardan so‘ng Umumjahon pochta ittifoqi tarkibida qoldi. 2018-yil 22 oktabrda Prezident D. Tramp Qo‘shma Shtatlar Rossiya bilan tuzilgan O‘rta masofali yadroviy kuchlar to‘g‘risidagi shartnomadan chiqishini e‘lon qildi [4].

2025-yil 20-yanvarda D.Trump ma‘muriyati AQSHni Jahon Sog‘liqni Saqlash Tashkiloti va Parij kelishuvidan chiqishini e‘lon qildi. JSST holatida D.Trump 2020-yil iyul oyida chiqish to‘g‘risidagi hujjatni imozladi, biroq 2021-yil yanvar oyida Prezident J.Biden uni bekor qilgach to‘xtatilgan. Yamey va Titanji ma‘lumotiga ko‘ra, AQSH 2020-yil noyabr oyida Parij kelishuvidan rasman chiqib ketdi. J.Biden ma‘muriyati bu kelishuvga qayta qo‘shildi [5].

Ushbu tadqiqotning asosiy savoli - AQSH xalqaro kelishuvlardan chiqishi davlatlararo munosabatlarga va xalqaro institutlar faoliyatiga qanday ta‘sir qilmoqda?

Xalqaro munosabatlarda AQSH bilan hamkorlik, global boshqaruv hamda xalqaro tashkilotlarning AQSH bilan munosabati qanday davom etadi?

Ushbu asosiy savol asosida maqola uchta maqsadni ilgari suradi: Xalqaro tashkilotlar AQSHning ishtirokisiz o‘z faoliyatini samarali davom ettira oladimi?; Kelishuvlarni inkor etish tendensiyasi AQSH tashqi siyosatiga ta‘siri baholanadi, AQSHning xalqaro tashkilotlar hamda kelishuvlardan chiqishi, - qanday vaziyatni vujudga keltirgani, ya‘ni uning o‘rnini bosuvchi davlatlar paydo bo‘ladimi, yo‘qmi, shu masala o‘rganiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Maqolada AQSH tashqi siyosati hamda diplomatik strategiyasi bo‘yicha ilmiy tadqiqot olib borayotgan olimlarning ilmiy maqolalari, adabiyotlaridan foydalanildi. Jumladan, amerikalik diplomat S.Eizenstat “Diplomatiya san’ati” (Art of Diplomacy), H.Kissinjer “Diplomatiya” (Diplomacy) kabi ilmiy adabiyotlardan foydalanildi.

Ikenberry o‘z asarida AQSH yetakchiligi qoidaga asoslangan hamkorlikni ta‘minlashi, uning yo‘qligi ham legitimlikni ham funksionallikni xavf ostiga qo‘yishini ta‘kidlatydi. R.Keohane fikriga ko‘ra, xalqaro institutlar yetakchi davlatlar tomonidan qo‘llab-quvvatlanganda ishlaydi.

Angela Keisha Putri Irawan, Karaniya Jocelyn Wulansari (2025) fikriga ko‘ra, AQSHning strategik chekinishi ikki partiyaviy tashqi siyosat tafakkuriga singib borayotgan doktrinaga aylangan.

Donald Trump ma‘muriyatining “America First” doktrinasini ko‘p tomonlama hamkorlikdan keskin voz kechishni anglatib, bir tomonlama harakatlar va milliy suverenitetni ustuvor qo‘ydi. Maulana va Yuliantoro hamda Yaseen va boshqalar ta‘kidlaganidek, AQSh Parij Iqlim kelishuvi va GCPOA kabi muhim xalqaro kelishuvlardan chiqdi [7]. Bu qarorlar milliy manfaatlarga zarar yetishi va xalqaro institutlarning ortiqcha aralashuvi haqidagi da‘volar bilan asoslandi. Ichki siyosatda

islohot o‘tkazish o‘rniga, D.Tramp ma’muriyati institutlarni chetlab o‘tish strategiyasini tanladi. Lieber buni globalizatsiya va davomli urushlardan charchagan ichki siyosiy muhitga asoslangan “qayta qisqarish” strategiyasining bir qismi sifatida talqin qiladi. Prezident Joe Biden esa D.Tramp davridagi ayrim chiqishlarni bekor qildi — masalan, Parij kelishuviga qaytish va Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti bilan aloqalarni tiklash orqali. Biroq Suzuki va boshqalar ta’riflaganidek, Prezident J.Biden “tanlab olingan multilateralizm” siyosatini olib bordi [8]. Ya’ni, uning ma’muriyati ko‘p tomonlama hamkorlikni faqat milliy manfaatlarga mos kelgan hollarda qo‘lladi. Bu esa liberal xalqaro tizimga to‘liq qaytish emas, balki ehtiyotkor qayta yaqinlashuvni anglatadi.

Shunga qaramay, har ikki ma’muriyat AQShning global rolini qayta ko‘rib chiqish bo‘yicha ikki partiyaviy (bipartisan) tendensiyani aks ettiradi. Adabiyotlarda xalqaro tashkilotlar va kelishuvlardan chiqish AQSH uchun barqaror xususiyatga aylanadimi? Xalqaro maydonda AQSH tashqi siyosatiga nisbatan ishonchni kamayishiga olib keladimi? Bu kabi savollarga aniq javob mavjud emas. Ushbu savollar kelgusi tadqiqotlarda asosiy muammoning yechimi bo‘lishi samarali hisoblanadi.

USLUBLAR

Tadqiqot metodologiyasi ilmiy maqolada muhim ahamiyatga ega, chunki u ma’lumotlarni yig‘ish, tahlil qilish va talqin etishda qo‘llanilgan tizimli jarayonlarni o‘zida aks ettiradi hamda tadqiqotning ishonchliligi, haqqoniyligi va ilmiy asoslanganligini ta’minlaydi. To‘g‘ri metodlardan foydalanish tadqiqotchiga kerakli savollarga samarali javob topish, xatolarga yo‘l qo‘ymaslik hamda ilmiy jihatdan aniq natijalarga erishish imkonini beradi.

Tadqiqot muammosiga mos metodlarni tanlash natijalarning aniq, obyektiv bo‘lishini ta’minlaydi, natijada tadqiqotning sifati va ishonchliligi oshadi [9].

Ushbu tadqiqot diskurs tahlili (discourse analysis) ga asoslangan sifat yondashuvini qo‘llaydi. Mazkur yondashuv til, matn va nutqning qanday qilib ma’no yaratishi hamda siyosiy muhokamalarni shakllantirishiga e’tibor qaratadi [10]. Miqdoriy ma’lumotlardan farqli ravishda, sifat dalillari matn va so‘zlar orqali talqin qilinadi, bu esa tadqiqotchiga muayyan pozitsiya yoki natijalarning “qanday” va “nima sababdan” yuzaga kelganini chuqurroq anglash imkonini beradi [11].

Jurnallar, ilmiy maqolalar va hukumat hujjatlari kabi chop etilgan materiallarni tahlil qilish orqali tadqiqot nafaqat aniq ma’lumotlarni yig‘adi, balki muayyan qarashlarni legitimlashtiruvchi va kengroq ijtimoiy tasavvurlarga ta’sir ko‘rsatuvchi diskursiv strategiyalarni ham aniqlaydi [12].

Ikkinchi darajali manbalarga tayanish muhim ahamiyatga ega, biroq bu yondashuv ma’lum cheklolarga ham ega. Rasmiy ritorika va institutsional nashrlar ko‘pincha tanlab olingan matnlarni aks ettirishi yoki muqobil fikrlarni chetlab o‘tishi sababli ma’lum darajada og‘ish keltirib chiqarishi mumkin. Bundan tashqari,

siyosatchilar yoki manfaatdor tomonlar bilan bevosita intervyularning yo‘qligi tadqiqotning real tajribalar va norasmiy jarayonlarni to‘liq qamrab olish imkoniyatini cheklaydi. Bu esa hujjatlarga asoslangan tahlilda tanqidiy yondashuv zarurligini ko‘rsatadi [13].

Tadqiqotning ishonchliligini oshirish uchun triangulyatsiya usuli qo‘llaniladi, ya’ni ekspert fikrlari, ilmiy maqolalar va kitoblardagi ma’lumotlar o‘zaro solishtirib tekshiriladi. Bu jarayon interpretatsion muvozanatni ta’minlab, xulosalarning faqat bitta turdagi manbaga haddan tashqari bog‘lanib qolishining oldini oladi. Turli manbalarni integratsiya qilish orqali tadqiqot ishonchli tahlilni taqdim etadi, bunda diskursning bilim va siyosatni shakllantirishdagi kuchi bilan birga uning cheklovlari ham inobatga olinadi [14].

TAHLIL VA NATIJALAR

Tarixan AQSh bugungi kunda mavjud bo‘lgan deyarli barcha xalqaro normalarni shakllantirishda yetakchi va muhim ishtirokchi bo‘lib kelgan: AQSh BMTning doimiy a’zolaridan biri bo‘lib, rezolyutsiyalarga veto qo‘yish huquqiga ega va BMT tizimidagi muhim moliyaviy donor hisoblangan. Shuningdek, xalqaro shartnomalar va konvensiyalar doirasida ham AQSh o‘z pozitsiyasini faol ravishda bildirib, ko‘pincha imzolovchi tomon sifatida qatnashadi. Xalqaro munosabatlarda Ikkinchi jahon urushidan keyingi davrda AQSh mustahkam va barqaror pozitsiyani egalladi [15].

Dunyo diplomatiyasi AQSHning tenglik prinsipiga asoslangan diplomatik strategiyasiga nisbatan “odil hakam” kabi munosabatda bo‘la boshlagan.

1945-yildan keyingi davrda AQShning “superdavlat”, “donor” va “institut yaratuvchi” sifatidagi obro‘si nafaqat tarixiy tavsifdir, balki Liberal Institutionalism nazariyasiga xos mantiqni aks ettirdi. Bu nazariyaga ko‘ra, yirik davlatlar qoidalar va tashkilotlar orqali tizimni yaratib, moliyalashtirib va boshqarib turganida ularning kuchi barqaror saqlanadi (Keohane, 1984). Bu qoidalar AQSH tashqi siyosati uchun liderlik pozitsiyasini mustahkamlab berdi [16]. Ammo, D.Tramp ma’muriyati davridagi kelishuvlardan chekinish siyosati xalqaro munosabatlarda AQSH diplomatiyasiga nisbatan ishonchsizlikka olib keldi.

Xalqaro maydonda tartibsizlikka sabab bo‘lgan eng yirik diplomatik kelishuvlardan chekinish tendensiyasi Eron bilan olib borildi. Prezident Donald Tramp Eron bilan Obama ma’muriyati va P5+1 davlatlari tomonidan 2015-yilda imzolangan Yadroviy bitim (GCPOA)ni butunlay rad etish orqali asosiy diplomatik xatoga yo‘l qo‘ydi. Garchi mazkur bitimda ayrim kamchiliklar mavjud bo‘lsa-da, uning Eron yadroviy faoliyatini cheklashdagi ijobiy jihatlari salbiy tomonlaridan ancha ustun edi [17].

Shunga qaramay, Eron bitim shartlariga to‘liq rioya qilgan edi. Prezident D.Tramp bu bitimga avvaldan qarshi chiqib kelgan va uni rad etishda Barak

Obamaga nisbatan shaxsiy antipatiyasining ham o‘rni bor edi. U maksimal bosim siyosati orqali yanada kuchliroq kelishuvga erishilishini da’vo qilgan.

Trampning bu qarori natijasida:

- Bitim ishtirokchisi bo‘lgan boshqa davlatlar muzokaralar majburiyatini bajara olmaydigan holatga tushib qolishdi;
- Eron uchun asosiy rag‘bat — sanksiyalarni yumshatish — bekor qilindi;
- Natijada, Eron bitim cheklovlaridan chetga chiqdi va bugungi kunda yadroviy salohiyatga avvalgidan ancha yaqin holatga keldi.

Ushbu jarayon davomida Eron va AQSh o‘rtasidagi ishonch butunlay yemirildi, va AQShning P5+1 davlatlari oldidagi diplomatik ishonchliligi ham zarar ko‘rdi. AQSh Davlat kotibi Entoni Blinken bu holatni “so‘nggi 5–10 yildagi eng yomon tashqi siyosiy qaror” deb baholagan [18].

Ronald Reygan esa bunga mutlaqo teskari yo‘l tutgan. U Senat tomonidan ratifikatsiya qilinmagan bo‘lsa-da, Jimmi Karter tomonidan SSSR bilan 1979-yil, 18-iyunda imzolangan SALT II yadroviy qurollarni qisqartirish to‘g‘risidagi bitimga rioya qilishga qaror qilgan. Reygan bitimning ahamiyatini tushungan va undan chiqish Sovet Ittifoqi bilan munosabatlarni beqarorlashtirishini anglagan [19].

Global iqlim o‘zgarishi bo‘yicha olib borilgan xalqaro muzokaralarda ham D.Tramp o‘zidan avvalgi AQSH Prezidentlari yurtigan siyosatga qarshi borgan.

- Bill Klinton davrida AQSh xalqaro iqlim bitimlarini imzolashda faol ishtirok etgan,
- Barak Obama esa bu siyosatni davom ettirib, 2015-yilda imzolangan Parij iqlim kelishuvini asosiy diplomatik yutuq sifatida targ‘ib qilgan.
- Biroq, Donald Tramp bu kelishuvdan chiqib ketdi,
- Jo Bayden esa prezidentlik faoliyatining ilk kunlaridan boshlab AQShni bu jarayonga qaytardi [20].

AQSh prezidentlarining avvalgi kelishuvlarni inkor etish tendensiyasi nafaqat tashqi siyosatni balkim ichki siyosatni ham muvozanatdan chiqishiga olib keladi.

Respublikachilar partiyasiga mansub siyosiy strateg, tashqi siyosat tahlilchisi va Donald Trampning 2016 hamda 2024-yillardagi prezidentlik kompaniyalarida vakil bo‘lgan Adolfo Franco, AQSHning 46 ta o‘tmishdagi prezidentlaridan farqli ravishda, Donald Trampning siyosiy faoliyati saylangan yoki tayinlangan lavozimlar orqali bosqichma-bosqich shakllanmagan, balki to‘g‘ridan to‘g‘ri prezidentlikka nomzodlik bilan boshlangan, siyosiy tajribaga ega bo‘lmagan holda o‘zining birinchi muddatini boshlagan, bu AQSH prezidentlik tarixida noyob hodisa sifatida baholandi, deya ta’kidlaydi.

XULOSA

Xavfsizlik, iqlim, sog‘liqni saqlash sohalarida AQSHning chekinish strategiyasi muvofiqlashtirish va legitimlikka putur yetkazdi. Xususan, JSST a’zolidan chiqish AQSH uchun Kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazi

(CDC) hamda Milliy sog‘liqni saqlash institutlari (NIH) kabi muassasalarning global kasalliklarni kuzatish tizimi, texnik yordam va erta ogohlantirish tarmoqlariga kirishni cheklaydi. AQSH uchun ko‘p tomonlama tizim bilan aloqalar cheklanadi. JSSTning moliyaviy barqarorligi Buyuk Britaniya, Germaniya, Yaponiya va boshqa iqtisodi qudratli davlatlar va xususiy xayriya tashkilotlari tomonidan moliyalashtirilish jarayoni davom etadi. Ammo, tanqidchilarning yozishicha, xayriya asosidagi tashabbuslar bemorlarni davolash tizimini tijoratlashtirishga yoki mablag‘larni jamoat sog‘liqni saqlash tizimlarini mustahkamlashdan boshqa yo‘nalishga burib yuborishi mumkin [21].

Ushbu tadqiqot uchta asosiy jarayonni ta’kidlaydi. Birinchidan, AQSH nafaqat JSSTdan balkim boshqa xalqaro tashkilotlar hamda diplomatik kelishuvlardan chiqishi orqali muhim ko‘p tomonlama tizim bilan aloqalarni uzadi va xalqaro xavfsizlik, sog‘liqni saqlash, Pandemiya kelishuvi kabi global tayyorgarlik mexanizmlarini shakllantirishdagi ta’sirini yo‘qotadi.

Ikkinchidan, Global muammolar (sog‘liq, xavfsizlik, iqlim..) dunyo davlatlaridan birgalikda yechib talab qiladigan davrda AQSHning chekinish siyosati nafaqat xalqaro mexanizmni shu bilan birga AQSHning global mavqeyini ham zaiflashtirishi mumkin.

Uchinchidan, siyosatda tajriba va bilimga ega bo‘lish muvaffaqiyatli qaror qabul qilishni ta’minlaydi.

Tadqiqot quyidagi tavsiyalarni ilgari suradi: Xalqaro tashkilotlar yetakchi davlatlarning chekinish strategiyasi davrida o‘z faoliyatining uzluksizligini ta’minlash maqsadida ko‘p tomonlama zaxira tizimlarini – ya’ni ijro mexanizmlari va moliyalashtirish fondlarini mustaqilligini ta’minlashi va rivojlantirishi zarur. Xalqaro xavfsizlik, iqlim o‘zgarishiga qarshi kurash, jahon salomatligi kabi muhim sohalardagi kelishuvlarda manfaatdor tomonlarni ko‘proq jalb etish va belgilangan majburiyatlar ijrosi bajarilishini amalda kafolatlash mexanizmini yaratish muhim ahamiyatga ega.

Strategik chekinish davlat siyosatining vaqtinchalik o‘zgarishi emas, keng ko‘lamli tizimli yo‘nalishi bo‘lib, u zanjirli(kaskadli) ta’sirlarni keltirib chiqaradi. Buning oqibatlari nafaqat global tartibning o‘zgarishiga, balki xalqaro xavfsizlikni izdan chiqarishi mumkin. AQSH xalqaro hamkorlik kafolatchisi sifatidagi rolini yo‘qotishi yoki qayta tiklashi – bu nafaqat uning tashqi siyosatiga balkim global boshqaruv tizimining kelajagini ham belgilab beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Stuart E. Eizenstat. The Art of Diplomacy. 2025. b-22.
2. Angela Keisha Putri Irawan, Karaniya Jocelyn Wulansari. Redefining U.S. foreign policy through strategic withdrawal. 2025

3. Henry Kissinger. Diplomacy.
4. Patel, M., & Patel, N. Exploring Research Methodology: Review Article. International Journal of Research & Review (Www.ijrrjournal.com), 6(3), 48–55. https://www.ijrrjournal.com/IJRR_Vol.6_Issue.3_March2019/IJRR0011. 2019
5. Denchak, M. Paris Climate Agreement: Everything you need to know. NRDC. Feb 19, 2021.
6. Thomas R. Parker. American Presidents in diplomacy and war. 2023
7. James A. Baker III, The Politics of Diplomacy (New York: 1995).
8. Kennedy, L., & Lucas, S. (2005). Enduring Freedom: Public Diplomacy and U.S. Foreign Policy. American Quarterly.
9. Williams, R. J. (1979). Harry S. Truman and the American Presidency. Journal of American Studies
10. Tucker, R. W. (2004). Woodrow Wilson’s “New Diplomacy.” World Policy Journal.
11. Adolfo Franco. Trump’s America First doctrine is remaking global diplomacy. Al Jazeera. 6 Feb 2026.
12. Friedman, J. A. Is US grand strategy dead? The Political Foundations of Deep Engagement Following Donald Trump. International Affairs, 98(4), 1289–1305. <https://doi.org/10.1093/ia/iia112>. 2022.
13. Vahid Yazdi-Feyzabadi. Ali-Akbar Haghdoost. The United States Withdrawal From the World Health Organization: Implications and Challenges 2025 Mar 18;14:9086. doi: 10.34172/ijhpm.9086
14. Belhaj, F. The New Trump Administration: Selective Multilateralism and the New South’s Challenge for Global Relevance. Policy Center. <https://www.policycenter.ma/publications/new-trump-administration-selective-multilateralism-and-new-souths-challenge-global>. 2024
15. Keohane, R. O. (1984). After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy. Princeton University Press.
16. U.S. Department of State. Special envoy for LGBTQI+ rights, diplomatic reports. <https://www.state.gov>. 2023
17. Stuart E. Eizenstat. The Art of Diplomacy. 2025. p-32.
18. The White House. Memorandum on advancing LGBTQI+ human rights worldwide. <https://www.whitehouse.gov>. 2022
19. Yaseen, N. M., None Sadaf Ghayoor, Shakir, H., & Zafar, N. I. (2024). US Foreign Policy: Towards the Middle East (2018 2023). Indus Journal of Social Sciences, 2(2), 474–493. 163 <https://doi.org/10.59075/ijss.v2i2.314>
20. Buse K, Gostin L, Kamarulzaman A, McKee M. The US withdrawal from the WHO: a global health crisis in the making. BMJ. 2025; 388:r116. doi: 10.1136/bmj.r116. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

21. World Health Organization (WHO). Financial Flow: By Contributor- United States of America; Updated Until 12-2023. WHO, 2025.
<https://open.who.int/2022-23/contributors/contributor?name=United%20States%20of%20America>.
22. Bradley E, Taylor LA. Turning the tide: the application of grand strategy to global health. In: Nichols CM, Borgwardt E, Preston A, eds. Rethinking American Grand Strategy. Oxford University Press; 2021.